

Veia safena magna: variação com veia safena acessória – tributária anterior e considerações morfométricas

Ana Luisa Dias Neves¹, Vitória Chríssie de Oliveira Pinheiro¹, Augusto Henrique Marchiodi¹,
Natália Santos Silveira¹, Rafael Leite Alves², Pollyana Helena Vieira Costa², Yves Moreira
Ribeiro², Arthur Adolfo Nicolato², Kennedy Martinez de Oliveira²

¹ Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Variação Anatômica, Anatomia, Veia Safena.

1 Introdução

A anatomia venosa dos membros inferiores sempre despertou grande interesse entre anatomistas e cirurgiões, refletido no legado de estudiosos cujos nomes permanecem associados a estruturas safenas. Entre eles destaca-se Robert R. Linton, cirurgião vascular escocês que, ao descrever as veias comunicantes da perna e a técnica operatória para sua ligadura, definiu a clássica Linha de Linton, traçada paralelamente à veia safena magna na perna, cerca de 2 cm posteriormente ao maléolo medial. Carlo Giacomini, anatomista italiano renomado por suas descrições detalhadas, também deixou contribuição marcante ao caracterizar a extensão cranial da veia safena parva, posteriormente conhecida como veia perfurante de Giacomini, estrutura relevante no estudo da drenagem posterior da coxa. Antes deles, Leonardo da Vinci,

em seus numerosos desenhos anatômicos derivados da dissecação de mais de vinte cadáveres, já retratava com precisão surpreendente o arco venoso posterior, mais tarde denominado veia perfurante de da Vinci. No século XX, William Dodd descreveu uma perfurante constante entre a veia safena magna e a veia femoral no terço médio da coxa, hoje reconhecida como veia perfurante de Dodd, cuja ligadura é fundamental em determinadas técnicas de safenectomia¹.

Essas contribuições históricas consolidaram o entendimento moderno da organização venosa dos membros inferiores, composta por sistemas profundo e superficial. O sistema profundo, localizado abaixo da fáscia muscular, drena músculos, órgãos e demais estruturas, enquanto o sistema superficial, formado por veias subcutâneas situadas acima da fáscia, é responsável principalmente pela drenagem da microcirculação cutânea². As principais

representantes desse último são as veias safenas magna e parva, que, em conjunto com suas tributárias, realizam a drenagem venosa superficial dos membros inferiores³.

A veia safena magna é a veia superficial mais longa do corpo humano. Inicia-se distalmente como continuação da veia marginal medial do pé e ascende ao longo da perna e da face medial da coxa, cruzando o hiato safeno até desembocar na veia femoral. Durante esse trajeto, recebe numerosas tributárias e veias acessórias tanto na perna quanto na coxa⁴. Trata-se de um vaso de elevada variabilidade anatômica, resultante não apenas de particularidades fisiológicas individuais, mas também de eventos embriológicos que moldam o desenvolvimento do sistema venoso superficial. Fatores bioquímicos e genéticos modulam esse processo, originando vasos com diferentes calibres, trajetos e padrões de conexão⁵.

As variantes anatômicas da veia safena magna são de grande relevância clínica e cirúrgica. Alterações em seu curso, em suas tributárias ou em suas conexões com veias profundas podem resultar em implicações significativas, como falhas cirúrgicas no tratamento de varizes, seleção inadequada de segmentos destinados a enxertos arteriais e ocorrência de refluxo venoso⁶⁻⁸. Assim, o reconhecimento preciso dessas variações torna-se essencial para o manejo cirúrgico seguro e para a adequada interpretação de exames de imagem, reforçando a importância contínua do estudo anatômico detalhado desse sistema.

2 Objetivo

Descrever a variação anatômica da veia safena magna encontrada em um cadáver durante uma dissecação de rotina.

3 Metodologia

Trata-se de um relato de caso de variação anatômica de veia safena magna. Foi feita a descrição da dissecação para exposição da veia safena magna feita no membro inferior esquerdo de um cadáver no laboratório de anatomia localizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. A substância fixadora do membro utilizado foi em formaldeído 37%. A dissecação ocorreu entre março e junho de 2023, ao longo de 16 sessões de quatro horas cada. Tratava-se de um cadáver do sexo feminino, recebido na Universidade por doação pelo programa de doação de corpos “Vida Após a Vida”, com aproximadamente 60 anos de idade, com grande quantidade de tecido subcutâneo, com aproximadamente 6 cm de espessura. Para a dissecação foram utilizados: Bisturi nº23, Cabo de bisturi nº4, Tesoura-Mayo, Pinça dente-de-rato, Atlas de Netter de Anatomia Humana e os Métodos de Dissecação de Mizeres e Gardner, de 1988. O membro inferior direito do mesmo espécime também foi dissecado, porém, não foram encontradas variações anatômicas.

3.1 Traçado de linhas de incisão

Em decúbito dorsal, foram traçadas linhas de incisão na região anterior do membro inferior esquerdo do cadáver. As linhas seguiram os seguintes trajetos: Do tubérculo púbico até a espinha ilíaca ântero-superior, demarcando o limite na virilha; longitudinalmente na porção médio-anterior da coxa, usando um ponto médio a partir da primeira linha e estendendo-se em direção ao dorso do pé; transversalmente sobre a patela até as porções dos ligamentos colaterais do joelho; transversalmente entre os maléolos ao nível do tornozelo; e, transversalmente no dorso do pé, ao nível dos metatarsos.

Em seguida, com o auxílio de bisturi tamanho 23 em cabo de bisturi número 4 e pinça dente de rato, a pele, incluindo a epiderme e a derme, foi dissecada levantando-a, mantendo a aparência de "casca de laranja". Posteriormente, foi exposto o tecido subcutâneo, que abrigava o sistema venoso.

A veia safena magna localizava-se emergindo do dorso do pé, ascendia pela perna e passava pela face medial da coxa, atravessava o hiato safeno e desaguava na veia femoral. A partir daí, o tecido subcutâneo começou a ser removido por meio de divulsão com uma ponta romba de Tesoura-Mayo e uma pinça de dente de rato para expor mais porções da veia safena magna e um ramo acessório. Além disso, também foi observado que a veia acessória fluía para a veia safena magna antes da junção safeno-femoral.

3.2 Análise métrica

Para enriquecer a caracterização do sistema venoso apresentado, foi realizada uma análise morfométrica. Para tanto, considerou-se o trajeto total percorrido pelas veias desde um ponto distal até atingir o hiato safeno, bem como o diâmetro dos vasos, que foram medidos em pontos equidistantes ao longo desse trajeto por meio de uma régua centimétrica.

Para a veia safena magna, considerou-se seu trajeto clássico, por apresentar uma trajetória mais óbvia. Para tanto, a medida foi feita a partir da altura do maléolo medial, seguindo todo o trajeto até chegar ao hiato safeno. Para a veia acessória anterior, considerou-se o vaso originado no arco venoso dorsal e com trajeto anterior à veia safena magna, além de seguir um trajeto mais lateral na coxa, sendo medido também da altura do maléolo medial até o hiato safeno.

Após a obtenção das distâncias relativas a esses vasos, foram definidos pontos equidistantes equivalentes a $1/3$ da distância total medida. Para isso, os valores das trajetórias encontradas foram divididos por 3, definindo-se dois pontos ao longo do percurso, mais um ponto imediatamente antes de entrar no hiato safeno. Era nesses pontos que o diâmetro dos vasos era medido.

3.3 Análise estatística

Após a obtenção dos valores de diâmetro, estes foram submetidos à análise estatística, utilizando os métodos de Shapiro-Wilk e Mann-Whitney, com a distribuição dos valores e análise

estatística realizada por meio do software *Graphpad Prism* v. 8.0.

4 Resultados

Durante o processo de dissecação, foi encontrada uma variação anatômica para a veia safena magna. Começou a partir do arco venoso dorsal formando a safena magna em conjunto com uma veia anterior ascendente distinta separada da veia safena magna. Consequentemente, isso dá origem a dois ramos safenos que criam uma rede de anastomoses dentro do terço superomedial da perna (Figura A.1). Ao nível da tuberosidade tibial, medialmente na perna, formou-se um tronco comum dos vasos, que então se divide em dois ramos que seguem paralelos pelo terço medial da coxa (Figura A.2). Durante esse trajeto, essas veias permanecem separadas, exceto por uma comunicação angulada localizada no meio da coxa (Figura A.2), até atingirem o hiato safeno, onde se anastomosam novamente (Figura A.3).

Figura A.1 - Porção medial da perna e pé esquerdos. Em roxo: a safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em azul: ramos venosos.

Figura A.2 - Porção superomedial da perna esquerda e porção medial da coxa esquerda. Em roxo: a veia safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em laranja: na perna - tronco comum; na coxa - anastomose. Em azul: veia de outros ramos.

Figura A.3 - (A) Porção superior da coxa esquerda. Em roxo, a safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em laranja: a junção da veia safena acessória – tributária anterior com a

safena magna. (B) Em roxo, a veia safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em azul: veia epigástrica superficial e veia circunflexa ilíaca superficial. Linha pontilhada: junção safeno-femoral.

Para iniciar a análise morfométrica, primeiramente foi medida a distância correspondente ao trajeto total de cada vaso, obtendo-se os valores apresentados na tabela A.1.

Tabela A1 - Trajeto total da veia safena magna e da veia safena acessória, medido desde o maléolo medial até o hiato safeno.

Veia	Comprimento
Veia safena magna	69,4 cm
Safena acessória – tributária anterior	68 cm

Após a medição dos trajetos, foram estabelecidos pontos de equidistância ao longo do percurso, a partir dos quais foram medidos os diâmetros dos vasos, obtendo-se os seguintes valores expressos na tabela A.2.

Tabela A2 - Diâmetro das veias safena magna e acessória - tributária anterior em pontos equidistantes

Localização em relação ao hiato safeno	Veia safena magna	Safena acessória – tributária anterior
Ponto mais distal	0,25 cm	0,2 cm
Ponto mais proximal	0,3 cm	0,25 cm
Imediatamente antes	0,6 cm	0,55 cm

O valor médio do diâmetro corresponde a $0,31 \pm 0,10$ cm para a veia safena magna e $0,23 \pm 0,11$ cm

para a veia safena acessória. Com esses valores em mente, foi realizada uma análise estatística pelos métodos de Shapiro-Wilk e Mann-Whitney. O cálculo desses ensaios foi realizado utilizando os valores de diâmetro obtidos, sendo encontrado um valor de $p < 0,05$.

5 Discussão

Diante de tal trajetória diferente da esperada, foram iniciadas pesquisas para caracterizar as estruturas encontradas e identificar a variação, bem como seus prováveis impactos na prática médica clínica e cirúrgica.

É importante considerar os resultados da análise morfométrica realizada. O valor médio do diâmetro, assim como o valor de $p < 0,05$, revelam diferença estatisticamente significativa entre os valores encontrados. Dessa forma, esses resultados ajudam a diferenciar esses dois vasos, fortalecendo assim os critérios de classificação de variação. Além disso, a análise mostra que a trajetória da veia safena magna e da veia safena acessória – tributária anterior são semelhantes (1,4cm de diferença), o diâmetro da veia safena magna difere 0,35cm entre o trajeto dela, é como a diferença de diâmetro da safena acessória – tributária anterior.

Um estudo aponta para a existência de veias tributárias em trajetos variados entre os indivíduos, mas que possuem regras gerais de nomenclatura⁹. Assim, se o trajeto da tributária for paralelo à veia safena magna, ela é chamada de veia safena acessória, que pode ser anterior ou posterior em relação à veia safena magna, conforme apresentado no presente estudo. Além disso, Tubbs

et al (2016) apresentam 5 padrões associados à veia safena magna, sendo um deles semelhante ao encontrado, em que a veia safena magna e uma veia safena acessória – tributária anterior se unem imediatamente antes da junção safeno-femoral, sendo que esse padrão, segundo o autor, representa uma incidência de 2%. Dessa forma, é importante que novos estudos sejam desenvolvidos nessa área, para descrever a relevância clínica dessa variação, como este trabalho¹⁰.

Além disso, Caggiati et al. (2002) definem a veia safena magna acessória anterior como qualquer segmento venoso ascendente paralelo à veia safena magna e localizado anteriormente, tanto na perna quanto na coxa¹¹. Posteriormente foi definida como a presença de um compartimento safeno próprio do acessório anterior, visível nos exames duplex. Portanto, a veia safena acessória – tributária anterior está localizada lateralmente, anteriormente no mesmo plano tecidual da veia safena magna^{12,13}.

Essas definições permitem classificar a variação encontrada como a veia safena anterior, acompanhando a veia safena magna ao longo de todos os seus trajetos. Outra característica encontrada neste espécime que deve ser comentada é uma anastomose na altura do terço médio da coxa, entre as veias safenas anterior e magna. Esta anastomose tem uma particularidade em sua morfologia, pois conecta os dois vasos perpendicularmente.

Este artigo é importante para auxiliar os profissionais de saúde a estarem cientes das potenciais implicações clínicas nos membros inferiores associadas à veia safena magna. Em

cirurgias de insuficiência venosa, por exemplo, mapear as veias é importante para decidir o planejamento do tratamento de um paciente individual. Considerando que o sistema venoso é uma rede de vasos interligados e, portanto, qualquer influxo preservado após o tratamento na veia safena magna pode causar recidiva pós-operatória. Especialmente o maior risco de recidiva associado às tributárias anteriores, principalmente a veia acessória anterior^{8,9}.

A veia safena acessória – tributária anterior também está relacionada ao refluxo venoso superficial, como demonstrado pelo estudo epidemiológico de Schul et al., 2020¹². Essa análise demonstrou que a veia acessória anterior representa tanto uma fonte primária de refluxo quanto uma fonte progressiva, ou seja, causa o refluxo após a retirada da veia safena magna, em cerca de 10% a 14% dos casos. Além disso, o mesmo estudo apontou gravidade relevante no refluxo associado a acessória anterior, pois apresenta maior incidência de trombose venosa superficial em relação à veia safena magna. Além disso, a veia safena magna é um importante conduto utilizado na cirurgia de revascularização do miocárdio, mas às vezes os enxertos não são adequados devido às variantes anatômicas dessa veia⁶. Assim, é possível perceber a importância deste estudo no auxílio da prevenção da trombose, recorrência de procedimentos e no correto planejamento dos tratamentos.

6 Conclusão

As variações da veia safena podem ser responsáveis pelo refluxo venoso, trombose venosa profunda, falhas cirúrgicas no tratamento de varizes. Conhecer as variações do sistema de drenagem superficial é essencial para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, esse conhecimento permitirá traçar um caminho para o tratamento clínico específico e orientar o paciente.

Referências

- [1] Fernandes GJM. Eponímia (Glossário de Termos Epônimos em Anatomia) e Etimologia (Dicionário Etimológico da Nomenclatura Anatômica). São Paulo: Plêiade; 1999. 297 p. (Série Cultura Anatômica).
- [2] Lee DK, Ahn KS, Kang CH, Cho SB. Ultrasonography of the lower extremity veins: anatomy and basic approach. *Ultrasonography*. 2017;36(2):120–30. DOI: 10.14366/usg.17001
- [3] Whing J, Nandhra S, Nesbitt C, Stansby G. Interventions for great saphenous vein incompetence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021;CD005624. DOI: 10.1002/14651858.CD005624.pub4
- [4] Standring S, editor. *Gray's Anatomia: A base anatômica da prática clínica*. Elsevier Brasil; 2010.
- [5] Albricker ACL, Andrade AGF, Almeida DS, Almeida GS, Andrade JMM, Santos PS, Barros MVL. Associação entre variação anatômica da veia safena magna e insuficiência venosa em pacientes submetidos à ultrassonografia vascular dos membros inferiores. *Arq Bras Cardiol - Imagem Cardiovasc*. 2018;31(2):97–101. Disponível em: <http://departamentos.cardiol.br/dic/publicacoes/revistadic/revista/2018/portugues/Revista02/revista-abc-imagem-original-3102221-portugues.pdf>
- [6] Maruyama Y, Imura H, Nitta T. Saphenous vein characteristics evaluated using three-dimensional contrastless computed tomography before coronary artery bypass grafting. *Gen Thorac Cardiovasc Surg*. 2021;69:444–50. DOI: 10.1007/s11748-020-01457-5
- [7] Cirocchi R, Henry BM, Rambotti M, Tomaszewsky KA, Cappelli M, Vettorello G, et al. Systematic review and meta-analysis of the anatomic variants of the saphenofemoral junction. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2019;7(1):128–38. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2018.07.007>
- [8] Yilmaz SY, Pekoz BÇ, Dincer N, Deniz S, Oguzkurt L. Classification of reflux patterns in patients with great saphenous vein insufficiency and correlation with clinical severity. *Diagn Interv Radiol*. 2021;27(2):219–24. PMID: 33517254.
- [9] Svidersky Y, Goshchynsky VG, Migenko B, Migenko L, Pyatnychka O. Anterior accessory great saphenous vein as a cause of postoperative recurrence of veins after radiofrequency ablation. *J Med Life*. 2022;15(4):563–8. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9126448/>
- [10] Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M. Bergman's *Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation*. 1ª ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2016. p. 900–909.
- [11] Caggiati A, Bergan JJ, Gloviczki P, Jantet G, Wendell-Smith CP, Partsch H. *Nomenclature of*

the veins of the lower limbs: an international interdisciplinary consensus statement. *J Vasc Surg.* 2002;36(2):416–22. DOI:

[https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(02\)00070-8](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(02)00070-8)

[12] Schul MW, Vayuvegula S, Keaton TJ. The clinical relevance of anterior accessory great saphenous vein reflux. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2020;8(6):1014–20. DOI: 10.1016/j.jvsv.2020.07.010

[13] Fink C, Hartmann K, Mattausch T, Wenzel HC, Zollmann P, Veltman J, et al. Impact of a

synchronous prophylactic treatment of the anterior accessory saphenous vein on the recurrent varicose vein rate in patients undergoing thermal ablation of an insufficient great saphenous vein (SYNCHRONOUS-Study): study protocol for a prospective, multicentre, controlled observational study. *BMJ Open.* 2022;12:e061530. Disponível em:

<https://bmjopen.bmj.com/content/12/6/e061530>